

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

К.П.Генералов

г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: В статье представлен краткий анализ, который показал - сфера управления жилой недвижимостью является одной из наиболее консервативных с точки зрения развития в ней рыночных отношений и использования современных технологий управления. Для решения выявленных проблем необходимо обеспечить развитие бизнеса по управлению жилой недвижимостью, чтобы у собственников была возможность выбора управляющей организации, а сами управляющие организации могли обеспечить свою конкурентоспособность. Этого можно добиться за счет использования современных методов и технологий управления, комплексное применение которых поможет повысить эффективность деятельности управляющих организаций и улучшить качество предоставляемых ими услуг.

Ключевые слова: Энергоэффективность, эксплуатация, недвижимость, энергоэффективная модернизация

Abstract: The article presents a brief analysis that shows that the field of residential real estate management is one of the most conservative in terms of the development of market relations in it and the use of modern management technologies. To solve the identified problems, it is necessary to ensure the development of the residential real estate management business so that the owners have the opportunity to choose the management organization, and the management organizations themselves can ensure their competitiveness. This can be achieved through the use of modern methods and technologies of management, the complex application of which will help to increase the business performance of management organizations and improve the quality of the services they provide.

Keywords: Energy efficiency, operation, real estate, energy efficient modernization

Введение. Исследование экономических и правовых характеристик объектов жилой недвижимости с позиций управления показало, что их особенностями в крупных городах являются наличие множества собственников на одном объекте, существенно различающихся по социальному статусу, неоднородность жилищного фонда по техническим, экономическим и потребительским характеристикам, пассивность собственников квартир в вопросах управления домом, высокая степень вероятности конфликтных ситуаций и блокирования управленческих решений, наличие значительного количества объектов коммерческого использования частными лицами (собственниками) и ряд других.

Методы исследования. Жилую недвижимость в крупном городе можно разделить на три группы:

первая группа – объекты жилой недвижимости, которые используются собственниками в некоммерческих целях (как реальный актив) для проживания в них лично или близких лиц,

вторая группа – объекты жилой недвижимости, которые используются собственниками в целях получения доходов (как финансовый актив) посредством перепродажи и сдачи их в аренду,

третья группа – объекты жилой недвижимости смешанного типа, в которых одни квартиры используются собственниками для проживания в них лично или близких лиц, другие - в качестве источника доходов (финансовый и реальный активы одновременно).

В зависимости от принадлежности объекта к той или иной группе определяются цели управления. Для первой группы цель состоит в сохранении либо улучшении потребительских свойств объектов, для второй - увеличение их доходности. Третья группа предполагает необходимость обеспечения в процессе управления баланса между интересами собственников, использующих квартиры для личного потребления и собственников, использующих квартиры для извлечения доходов. При этом следует учитывать, что для достижения цели по увеличению доходности объектов необходимо улучшать их потребительские свойства. Исключением из этого правила будет ситуация, при которой управление осуществляется непосредственно собственником, так как только собственник имеет право отчуждения недвижимости и, соответственно, способен увеличивать доходность за счет перепродаж объектов жилой недвижимости, используя изменение их стоимости на рынке. Анализ способов управления объектами жилой недвижимости, установленных Жилищным кодексом РФ, позволил вывить проблемы их реализации в современных условиях .

В современных условиях развития жилищной сферы крупного города целесообразно использовать второй и третий способы – ТСЖ и управляющие организации. При этом полагаем, что даже при наличии ТСЖ будет целесообразно привлечение профессионалов – управляющих организаций, поскольку практика показывает, что далеко не все ТСЖ способны управлять своим домом должным образом.

В числе проблем управления жилой недвижимостью в крупном городе следует отметить, прежде всего, проблему низкого качества содержания жилых домов. Еще одна проблема обусловлена действующей ценовой политикой собственники по-прежнему предпочитают установленные для государственного жилищного фонда цены. В результате прибыль управляющих организаций обеспечивается за счет снижения объемов и качества услуг. Другая проблема связана с наличием барьеров для вхождения частных компаний на рынок услуг по управлению жилыми домами. В большинстве крупных городов в этой сфере по-прежнему преобладают бывшие государственные или муниципальные

предприятия, которые изначально имеют ряд конкурентных преимуществ: полученную безвозмездно технику, офисные и производственные помещения, а также не всегда заслуженное доверие граждан, чаще всего вызванное близостью этих предприятий к местным властям, которые их учредили.

Применение принципов совершенствования управления жилой недвижимостью в современных условиях неотделимо от реализации мероприятий по энергосбережению

Энергосберегающие технологии активно применяются в строительстве. Реализуются они комплексно, это монтаж энергосберегающей кровли, использование энергосберегающих красок, утепление стен, современные стеклопакеты, высокотехнологичное и экономное отопление и охлаждение.

Отдельным эффективнейшим направлением в энергосберегающих технологиях стала разработка и установка современных котельных, которые обеспечивают высокую экономию потребления топлива, снижают затраты на их обслуживание. Главный показатель энергосбережения – это КПД работы котла. В конденсационных установках, подключенных в каскад, он реально составляет 110%. Кроме этого, потребители получают ряд бытовых удобств, к примеру, вода от 10 до 60 градусов нагревается в такой установке за 15 секунд. Работают установки на недорогом газовом топливе.

Еще одна экономичная технология – оборудование индивидуальных котельных для МКД, вместо давно морально устаревших центральных тепловых пунктов. Современные котельные работают без вибрации, шума, они компактны. Вентиляция также стала предметом научных разработок, которые уже широко внедряются в практику. При создании вентиляционных систем применяют эффект рекуперации тепла. Это повторное использование отработанного воздуха и экономия на снижении мощности во время низкой потребности в тепле, в зависимости от количества работающих в помещении. При внедрении такой системы начинает эффективно использоваться тепло, вырабатываемое самими людьми, оборудованием и станками, осветительными приборами. При такой организации существенно снижается потребность в прямом тепле, вырабатываемом теплосетями или частной котельной.

Результаты. В частном строительстве применяются ресурсо и энергосберегающие технологии «жилища нулевой энергии», «пассивных домов». Все эти виды домов относятся к классу энергоэффективных домов, которые обеспечивают зимой тепло, а летом прохладу без систем кондиционирования и отопления. Но не многие рискуют строить дома без коммуникаций, но с успехом используют технологии экономии энергии:

- трубы отопления и ГВС должны иметь энергоэффективную изоляцию;

- установка индивидуальной котельной;
- установка тепловых насосов, использующие кроме прямых источников энергию тепла земли, теплого воздуха из вытяжки и теплой воды из стока;
- установка солнечных коллекторов для ГВС и для системы охлаждения;
- установка в многоквартирных домах индивидуальных счетчиков тепла с возможностью регулирования мощности отопления;
- установка механической вытяжки с возможностью регулировки вентиляции и вторичного использования тепла вытяжного воздуха;
- установка контроллеров на каждую квартиру в целях регулировки мощности отопления и вентиляции;
- монтаж ограждающих здания теплозащитных конструкций с высокими показателями устойчивости тепла;
- установка устройств, повышающих освещенность помещений, работающих на рассеянной солнечной радиации;
- использование теплой отработанной воды в других контурах – для теплого пола, для отопления ванных комнат и пр.;
- разработка и внедрение систем энергосбережения, которые создают особый микроклимат помещений, с помощью математической модели единой энергоэффективной системы.

Инновационные технологии в энергосбережении представлены «умными» осветительными системами, которые автоматически включаются только тогда, когда в комнате находится человек, за счет датчиков на движение и на голос. Причем активируются датчики только с наступлением сумерек, дальность их действия – 5 метров. В системах используются энергосберегающие лампы, процент экономии у которых достигает 80-ти процентов. Причем, лампы энергосбережения и системы ограниченного включения можно устанавливать не только в квартире, но и на улице: в приусадебном парке, на парковках и стоянках, подземных переходах и пр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ (дата обращения 24.03.2024 г.)
2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения 24.03.2024 г.)
3. Антонычев С. В., Финик С. Н., Котов В. В. Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЖКХ [Электронный ресурс] URL: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4730 (дата обращения 24.03.2024 г.)
4. Борисова Н. И., Борисов А. В Проблемы повышения энергоэффективности российских

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

городов в новых инновационных экономических условиях // В сборнике: Актуальные проблемы внедрения энергоэффективных технологий в строительство и инженерные системы городского хозяйства: Материалы II международной научно-практической конференции. КЫЗЫЛ, 2015. С. 13-18.

5. Борисова Н. И., Борисов А. В. К вопросу об энергоресурсосбережении и энергоаудите ЖКХ регионов России в новых экономических условиях // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2014. №3 (03) – с.2.

6. Генералов К.П., Чуланова Ю.Ю. Проблемы энергосбережения в ЖКХ // Бизнес, общество и молодежь: Идеи преобразований. Материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (г. Саратов, 16 ноября 2016 г.): в 2-х ч. – Часть 2. – Саратов: Амирит, 2016. – 221 с., С. 81-84